

FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDA OHANG (MELODIKA)NING GRADUAL XUSUSIYATLARI VA UNING INTONASIYA TIZIMIDAGI O'RNI

Mamasoliyeva Gulchexra Abduxalilovna

Andijon davlat chet tillar instituti

Fransuz tili nazariyasi va amaliyoti kafedrası dotsenti

E-mail: mgulichexra@mail.ru

ORCID: 0009-0005-7615-5249

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19177620>

Annotatsiya: Mazkur maqolada fransuz va o'zbek tillarida intonasiya tizimining gradual (darajalanish) xususiyatlari qiyosiy jihatdan tahlil qilinadi. Ohangning prosodik tabiati, uning tarkibiy qismlari, xususan, melodikaning yetakchi o'rne ilmiy manbalar asosida yoritiladi. Shuningdek, har ikki tilda intonasiyaning kommunikativ vazifasi, ohang darajalarining bosqichma-bosqich o'zgarishi hamda prosodik vositalarning nutq mazmunini shakllantirishdagi ahamiyati tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalari ohangning gradual tabiati universal xususiyatga ega ekanini, biroq uning namoyon bo'lishi til tizimiga bog'liq holda farq qilishini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: intonasiya, prosodika, melodika, ohang, graduallik, kommunikativ tip, fransuz tili, o'zbek tili, ton, nutq prosodikasi

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab jahon tilshunosligida intonasiya nutqning muhim prosodik hodisasi sifatida keng o'rganila boshlandi. Intonasiya nutq mazmunini ifodalash, gapning kommunikativ markazini belgilash va so'zlovchining maqsadini tinglovchiga yetkazishda muhim vosita hisoblanadi. U ohang, urg'u, pauza va nutq sur'atining o'zaro uyg'unlashgan tizimidan tashkil topadi.

Intonasiyaning eng muhim tarkibiy qismi sifatida melodika — ovozning asosiy ton chastotasining harakati — alohida ahamiyat kasb etadi. Melodika nutqda ohangning ko'tarilishi va pasayishi orqali kommunikativ mazmunni shakllantiradi.

Intonasiya masalasi jahon tilshunosligida keng qamrovli tadqiq etilgan. Rus tilshunosligida bu masalaga Lev Sherba va Vasiliy Bogorodiskiy katta hissa qo'shgan. Nemis tilshunosligida esa Otto Bremer hamda Otto Zaxer intonasiyani tizimli o'rgangan. Prosodik vositalar og'zaki nutqda mazmun va hissiy munosabatlarni ifodalashga xizmat qiladi, yozma nutqda esa ularning vazifasini tinsh belgilar bajaradi. Shu jihatdan qaralganda, intonasiya nutqning mazmuniy bo'linishi va kommunikativ yo'nalishini belgilaydigan asosiy fonetik omildir.

O'zbek tilshunosligida ham prosodika masalalari o'rganilgan bo'lsa-da, tadqiqotlarning asosiy qismi segment fonetikasiga bag'ishlangan. Prosodik hodisalarni ilmiy o'rganishga dastlabki hissa qo'shgan olim sifatida Abdurahmon G'ulomov qayd etiladi. Keyingi davrlarda A. Mahmudov, D. Niyozov, H. Yo'ldosheva, M. Yusupova, N. Hayitmetov, U. To'ychiev va M. Mirtojiev tomonidan eksperimental-fonetik tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Intonasiya suprasegment birlik sifatida nutqning barcha elementlarini qamrab oladi. U alohida tovushlar bilan emas, balki butun nutq jarayoni bilan bog'liq hodisa hisoblanadi. Tilshunos Mixail Matusevich intonasiyani quyidagi tarkibiy qismlar majmuasi sifatida tavsiflaydi:

1. melodika (ton harakati)
2. turli xil urg'ular

3. pauza
4. nutq tembri

Olimning fikricha, mazkur elementlar uyg'unligi nutqning mazmundorligi va ta'sirchanligini ta'minlaydi.

Melodika (ohang) intonasiyaning yetakchi komponenti bo'lib, ovoz tonlarining ko'tarilishi va pasayishi asosida shakllanadi. U gapning kommunikativ turini belgilashda muhim vazifa bajaradi.

O'zbek tilida melodika asosan gapning kommunikativ turlarini farqlashga xizmat qiladi. Ohangning ko'tariluvchi, pasayuvchi va tekis shakllari darak, so'roq va buyruq gaplarni ajratish imkonini beradi.

Tadqiqotchi M. G'ozieva nutq melodikasini eksperimental tahlil qilib, ohang o'zgarishlarining bosqichma-bosqich (gradual) xarakterga ega ekanini isbotlagan. Olimaning tadqiqotlarida nutq tonlari past nuqtadan boshlanib, ma'lum pog'onalar orqali yuqori cho'qqiga ko'tarilishi va keyin yana pasayishi aniqlangan. Bu holat intonasiyaning gradual xususiyatini yaqqol namoyon etadi.

Fransuz tili prosodik tizimida intonasiya va melodika o'zaro chambarchas bog'langan bo'lib, nutqning semantik va pragmatik mazmunini shakllantiradi. Fransuz nutqi boshqa tillarga nisbatan bir maromliroq eshinishi bilan ajralib turadi.

Fransuz tili intonasiyasini chuqur o'rgangan olim Pierre Delattre hisoblanadi. U o'zining «Les dix intonations de base du français» asarida fransuz intonasiyasi to'rt melodik darajada namoyon bo'lishini ta'kidlaydi:

1. past daraja
2. o'rta daraja
3. yuqori daraja
4. juda yuqori daraja

Bu pog'onalar nutq ohangining bosqichma-bosqich ko'tarilib borishini, ya'ni gradual tizim asosida shakllanishini ko'rsatadi. Fransuz tilini o'qitishga ixtisoslashgan xalqaro media platforma TV5Monde manbalarida ham fransuz nutq melodikasi aynan shu to'rt pog'onali tizim asosida tushuntiriladi.

Shuningdek, Geneviève Briet, Valérie Collige va Emmanuelle Rassart-Ekhout tadqiqotlarida ham fransuz intonasiyasi pog'onaviy tizim asosida tavsiflanadi.

Qiyosiy tahlillar shuni ko'rsatadiki:

- a. Har ikki tilda ham melodika intonasiyaning asosiy komponenti hisoblanadi
- b. Intonasiya nutqning kommunikativ maqsadini belgilaydi
- c. Ohang harakatlari bosqichma-bosqich (gradual) xarakterga ega
- d. Fransuz tilida ohang darajalari aniq pog'onali tizimga ega
- e. O'zbek tilida esa ohang o'zgarishlari erkinroq va kontekstga bog'liq namoyon bo'ladi

Tadqiqot natijalariga ko'ra, intonasiya har ikki tilda ham nutqning mazmuniy va kommunikativ tuzilishini ta'minlovchi asosiy prosodik tizim hisoblanadi. Melodika intonasiyaning yetakchi komponenti sifatida ohang harakatining asosiy mexanizmini belgilaydi.

Fransuz tilida ohang darajalari aniq ierarxik tizimga ega bo'lsa, o'zbek tilida melodik o'zgarishlar nisbatan erkin va kontekstual xarakter kasb etadi. Shunga qaramasdan, har ikki tilda intonasiyaning gradual xususiyati universal fonetik hodisa sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Бондарко Л.В. Об осциллографическом анализе речи. – Л., 1965.
2. Delattre P. Les dix intonations de base du français – Paris, 1966.
3. Ғозиева М. Мулоқот жараёнида просодик воситаларнинг лингвопрагматик хусусиятлари. – Тошкент, 2018.
4. Матусевич М.И. Современный русский язык. Фонетика. –М.: Просвещение, 1976.
5. Миртожиев М.М. Ўзбек тили фонетикаси. – Тошкент: Фан, 2013.
6. Щерба Л.В. Фонетика. – Л.: Наука, 1974.